

Моделі й типи податкової політики в світі: уроки для України

Предмет дослідження – моделі й типи податкової політики в світі.

Мета дослідження полягає у визначенні позитивних властивостей у моделях податкової політики країн з розвинутою та трансформаційною економікою та з'ясування питання про можливість імплементації того чи іншого зарубіжного досвіду податкової політики в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є положення теорії податкової політики. Під час дослідження використовувались загальнонаукові методи емпіричного пізнання (спостереження, опис, експеримент), логічні (аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, узагальнення, моделювання, класифікація) та наукові методи (структурно-функціональний, інституційний, зіставлення, статистичні групування, експертні оцінки).

Результати роботи. Розглянуто теоретичні питання про типи та моделі податкової політики в зарубіжних країнах. Зроблені термінологічні уточнення. Розглянуті за різними джерелами погляди науковців на існуючі в світі типи та моделі податкової політики. Автор наголошує що в світі не існує ідеальної моделі ПП. Названі пріоритети економічної політики розвинених країн, які визначають цілі та методи податкової політики.

Висновки. Різноманіття моделей податкової політики в світі свідчить про постійний пошук урядами країн найбільш прийнятної для того чи іншого етапу її розвитку. Неможливо назвати модель податкової політики, яка домінує в світі. Цілі та завдання податкової політики можуть відрізнятися залежно від конкретного історичного періоду, від обставин і соціально-економічних умов кожної країни. Вибір стратегії державної податкової політики обов'язково має спиратися на «золоті правила» оподаткування, принципи підходи до сутності організації податкового виробництва. Україна повинна скористатися своїми природними, географічними та економічними перевагами, які при правильному застосуванні можуть принести державі значні доходи, що дозволить зменшити податкове навантаження на економіку. Україні слід створювати власну модель податкової політики, більш прийнятну в плані загального фіскального навантаження на своїх громадян і підприємства.

Ключові слова: податки, податкова політика, класифікація податкової політики, тип податкової політики, модель податкової політики, податкові методи.

ТИДІР Н.І.

Модели и типы налоговой политики в мире: уроки для Украины

Предмет исследования – модели и типы налоговой политики в мире.

Цель исследования заключается в определении положительных свойств в моделях налоговой политики стран с развитой и трансформационной экономикой и выяснения вопроса о возможности имплементации того или иного зарубежного опыта налоговой политики в Украине.

Методы исследования. Методологической основой работы являются положения теории налоговой политики. В ходе исследования использовались общенаучные методы эмпирического познания (наблюдение, описание, эксперимент), логические (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, моделирование, классификация) и научные методы (структурно-функциональный, институциональный, сопоставления, статистические группировки, экспертные оценки).

Результаты работы. Рассмотрены теоретические вопросы о типах и модели налоговой политики в зарубежных странах. Сделаны терминологические уточнения. Рассмотрены по разным источникам взгляды ученых на существующие в мире типы и модели налоговой политики. Автор подчеркивает, что в мире не существует идеальной модели ПП. Названы приоритеты экономической политики развитых стран, которые определяют цели и методы налоговой политики.

Выводы. Многообразие моделей налоговой политики в мире свидетельствует о постоянном поиске правительствами стран наиболее приемлемой для того или иного этапа ее развития. Невозможно назвать модель налоговой политики, доминирующей в мире. Цели и задачи налоговой политики могут отличаться в зависимости от конкретного исторического периода, от обстоятельств и социально-экономических условий каждой страны. Выбор стратегии государственной налоговой политики обязательно должно опираться на «золотые правила» налогообложения, принципиальные подходы к сущности организации налогового производства. Украина должна воспользоваться своими природными, географическими и экономическими преимуществами, которые при правильном применении могут принести государству значительные доходы, что позволит снизить налоговую нагрузку на экономику. Украине следует создавать собственную модель налоговой политики, более приемлемую в плане общей фискальной нагрузки на своих граждан и предприятия.

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, классификация налоговой политики, тип налоговой политики, модель налоговой политики, налоговые методы.

TYDIR N.I.

Models and types of tax policy in the world: lessons for Ukraine

Subject of study is models and types of tax policy in the world.

The purpose of the study is to identify positive features in the models of tax policy of countries with developed and transformational economies, as well as to clarify the issue of the possibility of implementing one or another foreign experience of tax policy in Ukraine.

Research methods. The methodological basis of the work is the provisions of the theory of tax policy. The study used general scientific methods of empirical cognition (observation, description, experiment), logical (analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, generalization, modeling, classification) and scientific methods (structural-functional, institutional, comparisons, statistical groupings, expert estimates).

Results. The article deals with theoretical questions about the types and models of tax policy in foreign countries. Terminological clarifications have been made. The views of scientists on the types and models of tax policy existing in the world are considered from various sources. The author emphasizes that there is no ideal PP model in the world. The priorities of the economic policy of developed countries, which determine the goals and methods of tax policy, are named.

Conclusions. The variety of models of tax policy in the world testifies to the constant search by the governments of the countries that is most acceptable for one or another stage of its development. It is impossible to name the model of tax policy that dominates the world. The goals and objectives of tax policy may differ depending on a specific historical period, on the circumstances and socio-economic conditions of each country. The choice of tax policy strategy must necessarily be based on the "golden rules" of taxation, principled approaches to the essence of the organization of taxation. Ukraine must take advantage of its natural, geographic and economic advantages, which, if properly applied, can bring significant revenues to the state, thus reducing the tax burden on the economy. Ukraine should create its own model of tax policy, more acceptable in terms of the overall fiscal burden on its citizens and businesses.

Keywords: taxes, tax policy, classification of tax policy, type of tax policy, model of tax policy, tax methods.

Постановка проблеми. У світі накопичено великий досвід із впровадження податкової політики. Навіть можна говорити про різні її типи та системи. Досвід зарубіжних країн у цій сфері є неоцінимим підґрунтям для української практики, адже Україні доводиться формувати власну національну модель податкової політики й, відповідно, податкової системи, долаючи значну кількість

проблем. Тому дослідження моделей податкової політики у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою є надзвичайно актуальними.

Постановка проблеми. Важливим стратегічним завданням сучасного розвитку нашої країни є досягнення фінансової стабільності та прискорення економічного зростання. Велика роль у цьому належить податковій політиці держави. Від

правильного розуміння її місії та вибору її методів багато у чому залежить успіх визначеного курсу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти податкової політики досліджуються в працях вітчизняних і зарубіжних учених В.Андрущенко, Л.Баранник, З. Варналія, Ю.Дадашева, В. Єндронові, Ю.Іванова, А. Крисоватого, Н. Кучерявенка, І. Луніної, В. Мельника, І. Михасюка, О. Сич, А. Соколовської, Л. Шаблістої, К.Швабія, С. Юрія та ін.

Мета дослідження. Метою роботи є визначення позитивних властивостей у моделях податкової політики країн з розвинуеною та трансформаційною економікою та з'ясування питання про можливість імплементації того чи іншого зарубіжного досвіду податкової політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Податкова політика (далі – ПП) являє собою сукупність заходів держави в сфері податкового регулювання, мета якого полягає в тому, щоб визначити і встановити оптимальний рівень податкового навантаження залежно від завдань, що вирішується державою на тому чи іншому етапі розвитку. ПП різних держав відрізняється великим різноманіттям. Ці

відмінності визначаються національними особливостями, географічними та історичними факторами, станом економіки та соціальної сфери і багатьма іншими параметрами. Крім того, ПП в одній і тій же країні, навіть в умовах незмінного соціально-економічного ладу, може істотно відрізнятись [1]. Має сенс виділити ряд понять, які дозволяють класифікувати схожість і відмінності ПП. До таких понять належать: тип податкової політики; форма податкової політики; моделі податкової політики; методи податкової політики. Чим же всі вони відрізняються? Приведемо тлумачення сутності цих понять, наданих колективом авторів [2].

Тип податкової політики – це певний образ або зразок податкової політики, що має притаманні тільки йому характерні риси (ознаки), за об'єктивним проявом яких можливо виразно відрізнити один зразок політики від іншого.

Модель податкової політики – це зразок, апробований в практиці ряду країн і який довів свою результативність, тобто це тип податкової політики, який може використовуватися іншими країнами як аналог.

Відповідність типів і моделей податкової політики [2, с.44]

Форма податкової політики – це сукупність розроблених прийомів, методів та інструментів податкової політики, тобто спосіб наповнення обраної моделі податкової політики конкретним змістом. Форма є результатом формування стратегії і тактики податкової політики»[2, с. 45].

Таким чином, тип – це якийсь теоретичний зразок ПП, а модель – тип політики, що має практичну відтворюваність. [там само].

Зв'язок між типами ПП та моделями ПП за вищезначеною версією показано на рисунку.

Як можна бачити, автори виділяють наступні типи ПП: фіскальний; фіскально–розподільний; регулюючий; фіскально–конкуруючий; фіскально–регулюючий, а також моделі – політику максимальних податків, політику мінімальних податків, політику розумних податків.

Проте у багатьох авторів своя позиція з цього приводу. Дементьева Н. говорить не про типи, а про форми ПП, до яких відносить політику максимальних податків, політику економічного розвитку, політику розумних податків[3], беручи за критерій рівень податкового навантаження. Деякі автори за цим критерієм класифікують ПП на види. Варто зазначити, що в науковій та навчальній літературі такий поділ ПП на типи (або моделі) (з невеличкими інтерпретаціями) є досить поширеним. Наприклад, М. Грачов і Г. Сайфуліна розрізняють чотири моделі ПП:

- політика максимальних податків;
- політика досить високого рівня оподаткування при значному рівні соціального захисту населення (скандинавський варіант – авт.);
- політика мінімальних податків [4].

Загалом погоджуючись з авторами роботи [2] відносно тлумачення типів і моделей, зауважимо, що в умовах високорозвиненої економіки кожен з типів, форм ПП може використовуватися досить успішно. На практиці часто застосовують їх в певних комбінаціях, утворюючи різні моделі. Вибір стратегії розвитку державної ПП обов'язково повинен спиратися на «золоті правила» оподаткування (класичні принципи оподаткування: справедливність, рівність у навантаженні, прозорість, економічна ефективність тощо). Вони є свого роду орієнтиром, до якого має прагнути будь-яка цивілізована податкова система [5, с. 19].

Світова практика оподаткування свідчить, що нехтування «золотими правилами» оподаткування, веде до розвитку імперативного абсолютизму і підриває демократичні засади податку

як такого, і, як результат, до негативних наслідків в економіці та соціальній напрузі в суспільстві. Довгий шлях, який пройшли країни з ринковою економікою, підтверджує, що навіть такий суперечливий процес, як узгодження податкових інтересів різних власників, можна проводити на демократичній основі. Цей досвід свідчить про те, що для створення еластичної податкової системи необхідні поступові і тривалі перетворення, перш за все інститутів власності та влади [там само].

Американські економісти підходять до визначення та розробки моделі ПП абсолютно прагматично і не переймаються різними дефініціями. Масштабна модель мікромоделювання Центру податкової політики Урбан–Брукінгс (The Urban–Brookings Tax Policy Center's (TPC) дозволяє отримати оцінки доходів і розподілу федеральної податкової системи США. Модель аналогічна тим, які використовуються Бюджетним управлінням Конгресу, Об'єднаним комітетом з оподаткування і Управлінням податкового аналізу Казначейства. Модель TPC дає оцінки для кожного окремого року з 2011 по 2028 рік – кінець десятирічного вікна бюджету. Довгостроковий модуль TPC виробляє оцінки доходів і розподілу з інтервалами в десять років для періоду з 2030 по 2090 рік. Крім того, нещодавно ми розробили модуль, який виробляє оцінки розподільного ефекту змін федеральної податкової політики для платників податків по штатах протягом багатьох років протягом десятирічного бюджетного вікна.

Податкова модель складається з набору докладних податкових калькуляторів, які: (а) обчислюють індивідуальні податкові зобов'язання з прибуткового податку для всіх платників податків у вибірці відповідно до чинного законодавства і альтернативними пропозиціями щодо політики; (В) вирахувати частки працівників і роботодавців в податках на заробітну плату для соціального забезпечення та медичної допомоги; (С) покласти тягар корпоративного прибуткового податку і акцизів на податкові одиниці; і (d) визначити очікувану вартість податкових зобов'язань з податку на спадок для кожної податкової одиниці у вибірці, використовуючи калькулятор податку на спадщину в поєднанні з віковими коефіцієнтами смертності [6].

Характеристики типів і моделей податкової політики. Представимо характеристики моделей ПП у порядку перелічення.

Політиці максимальних податків притаманні:

- максимальне податкове навантаження;

- максимальні соціальні витрати;
- максимальні інвестиції держави в економіку.

Політиці економічного розвитку притаманні:

- мінімальне податкове навантаження;
- мінімальні соціальні витрати;
- середні інвестиції держави в економіку.

Політиці розумних податків притаманні:

- середнє податкове навантаження;
- середні соціальні витрати;
- мінімальні інвестиції держави.

Перший тип ПП характеризується максимальним збільшенням податкового тягаря. У цьому випадку держава може підвищувати рівень оподаткування до певної межі, вище якої неминуче виникне ситуація, коли підвищення рівня оподаткування не супроводжується приростом надходжень до бюджетів різних рівнів. Це так звана «податкова пастка». Гранична межа ставок залежить від безлічі факторів в кожному конкретному випадку. Зарубіжні вчені називають граничну ставку в розмірі 50% [5, с.26].

За другим типом ПП держава максимально враховує не тільки власні фіскальні цілі, а й інтереси платника податків. Така політика веде до швидкого розвитку економіки, особливо її реального сектора, оскільки забезпечує найбільш сприятливий податковий та інвестиційний клімат (рівень оподаткування нижчий, ніж в інших країнах, відбувається приплив іноземних інвестицій, в тому числі експортно орієнтованих, і відповідно зростає рівень конкурентоспроможності національної економіки). Податковий тягар на суб'єкти підприємництва істотно пом'якшено, але державні соціальні програми значно урізані, оскільки бюджетні доходи скорочуються. Така політика проводиться в той час, коли намічається стагнація економіки, що загрожує перейти в економічну кризу. Подібні методи ПП, що отримала назву «рейганоміка», були використані, зокрема, в США на початку 80-х років XX ст. Ця податкова реформа стала явищем, яке вивчають й досі. Д. Трамп заявив, що сучасна податкова реформа в США робиться «за лекалами» податкових реформ Р. Рейгана [7].

Для третього типу ПП характерне помірне (середнє) податкове навантаження як на юридичних, так і на фізичних осіб, що компенсується високим рівнем соціального захисту громадян, безліччю державних соціальних гарантій і програм підтримки.

В економічній літературі немає єдності щодо виокремлення моделей ПП. «В останні десятиліття

йде активне переосмислення ролі держави в економічному розвитку і виявленні тих тенденцій, які будуть визначати місце ПП в економічному житті суспільства. Слід зазначити, що в усі етапи розвитку суспільства держава активно втручалася в дії суб'єктів економічного життя. На думку Ю. Іванова та О. Тищенка, після Другої світової війни діяли три основні моделі економічного розвитку, кожна з яких відводила своє місце системі державного регулювання економіки й ролі податкової політики в цьому процесі» [5, с. 22]. Перша з них – «ліберальна» модель. Найбільш послідовно ліберальна стратегія розвитку національної економіки реалізовувалася в США і Великобританії. Уряди цих країн впливають на суб'єктів економіки в межах, мінімально необхідних для підтримки соціального та економічного порядку, а в іншому покладаються на закони ринку. Обсяг податкових вилучень встановлюється на тому мінімальному рівні, який здатний забезпечити державу фінансовими ресурсами, достатніми для виконання її функцій.

Друга модель – «планово-адміністративна економіка». Її головна риса – високий рівень державного регулювання, коли практично всі підприємства належать державі і управляються органами влади директивним методом. Держава вилучала до бюджету основну частину прибутку юридичної особи, за винятком тієї її індивідуально встановленої для кожного підприємства частини, яка вважалася нормативно необхідною для його розвитку згідно із затвердженим державним планом.

Третю модель – «стратегії прискореного розвитку» розбудовувала Японія після Другої світової війни. В її рамках поширилися методи, що передбачали керівну роль уряду у визначенні галузей, що мають найбільш високий потенціал зростання. Для ПП країн, які сповідують цю стратегію, характерна велика кількість цільових податкових пільг, покликаних підвищити ефективність політики державного впливу на економіку. Крім того, основний податковий тягар перенесено за допомогою прогресивної шкали прибуткового податку з корпорацій на фізичних осіб. Очевидно, що роль ПП в державному регулюванні економіки в країнах моделі «прискореного економічного розвитку» досить висока [5, с.22–24].

Усі три моделі схожі в тому, що в економічній політиці (навіть там, де сповідують лібералізм), існує державне регулювання економіки і ПП як його складової.

Колектив авторів [8] виділяють дві основні моделі ПП: ліберально-обмежену і соціально-навантажenu.

Ліберально-обмежена модель характерна для країн, основною метою економічної політики яких є нарощування (відновлення) виробництва товарів, вихід і експансія на нових зовнішніх ринках, зростання доходів населення за рахунок ініціативи самих громадян. У рамках цієї моделі жорстко обмежується частка податкових вилучень (при відповідному обмеженні соціальних пільг і гарантій), надається широкий спектр податкових пільг для інвестицій у виробничому секторі, влади не прагнуть втручатися в регулювання приватно підприємницької діяльності і утримуються від надання особливих гарантій учасникам ринкових відносин (у вигляді мінімуму заробітної плати, гарантій від звільнень, виплати допомоги по безробіттю, страхування вкладів у банках і т.п.).

Основними цілями такої політики визнається стабільність національної валюти, всiяке заохочення експорту праці (товарів з високою часткою доданої вартості), а також обмеження зростання зовнішнього боргу.

Ліберально-обмеженою моделі ПП дотримувалися Німеччина і Японія в період їх післявоєнної відбудови, а раніше – Росія і США (на рубежі XIX – XX ст.). У даний час така модель характерна для країн Південно-Східної Азії, Бразилії, Мексики, Індії, Китаю та ін.

Соціально-навантажена модель використовується в практиці високо розвинених країн, які прагнуть (чи змушені) підтримувати високі стандарти соціальних гарантій і борються за збереження своїх конкурентних позицій на світовому ринку. Для таких країн межі традиційного економічного зростання вже досягнуті (виробництво в цих країнах страждає від недовантаження потужностей через обмежений попит), та їх більше займають проблеми структурної перебудови економіки (ліквідація низько конкурентних виробництв і захоплення пріоритетних позицій на ринках високотехнологічної продукції) [там само, с. 27].

У своїй економічній політиці вони вибудовують наступну ієрархію пріоритетів:

– підтримка високого платоспроможного споживчого попиту, забезпечення зайнятості та скорочення нерівності в розподілі доходів;

– підтримка високої частки експорту товарів і послуг, експансія на світовому ринку капіталів,

розробка і проведення цілеспрямованої структурної політики.

З метою реалізації означених пріоритетів урядами цих країн застосовуються такі інструменти, як маніпулювання курсом національної валюти, заохочення експансії фінансового капіталу, прискорений розвиток фондових ринків, концентрація передових знань і технологій (та їх носіїв) в своїх національних кордонах. Нарощування зовнішнього боргу вони розглядають як засіб дешевого (або зовсім безкоштовного) використання фінансових ресурсів решти світу.

Слідуючи таким пріоритетам, влада цих країн визначає цілі і засоби своєї ПП:

- високі ставки податків, за допомогою яких забезпечується обмеження виробництва і переміщення доходів від більш заможних верств населення до бідніших (збільшуючи тим самим їх платоспроможний попит);

- застосування ПДВ, який є менш обтяжливим для торгових операцій (з швидким грошовим обігом) і особливо чутливий для капіталомістких виробництв;

- усунення податкових обмежень на міжнародну міграцію капіталів з метою контролю над інвестиційною політикою інших країн;

- високі норми і ставки соціальних податків з метою підтримки громіздкої і низько еластичної системи соціального страхування та забезпечення [там само, с. 28].

Для ПП країн, які мають довгострокову концепцію розвитку національної економіки, характерні такі риси:

- 1) чітке визначення проблем, що стоять перед економікою країни;

- 2) ранжування цілей за ступенем їх важливості і концентрація зусиль на досягненні найбільш важливих з них;

- 3) проведення аналітичної роботи і вивчення зарубіжного досвіду податкових реформ, чітке уявлення про економічні результати, вигоди і втрати при здійсненні кожної з програм реформування;

- 4) оцінка ефективності реалізації подібних програм у минулому;

- 5) аналіз наявних інструментів;

- 6) коригування політики з урахуванням національної специфіки і часу,

- 7) аналіз вихідних умов [там само, с. 28].

«До 1980-х рр. у багатьох країнах світу в цілому сформовані основні параметри нової моделі

податкової політики, в якій на перше місце вийшли сучасні інформаційні технології, що дозволили спростити і інтенсифікувати податковий процес. Ці явища почали чітко проявлятися приблизно з середини 1980-х рр. і склали основний зміст проведених пізніше масштабних податкових реформ в Австралії, Канаді, Німеччині, США, Швеції та ін. У 1990-х рр. виділилися такі основні риси податкових систем розвинених країн:

- прямі податки переважають у Німеччині, Канаді, США, Японії;
- непрямі податки – у Франції та Італії.

У Німеччині, Японії, США зміни в податковій структурі обумовлені тим, що виходячи з прогресивного оподаткування економічне зростання та інфляція чинять сильніший вплив на доходи від прямих податків» [там само, с.30].

Вибір Україною дієвої й сприятливої моделі ПП – питання надзвичайно складне. З початком розбудови незалежності уряд України, який не мав досвіду створення податкової системи ринкового зразка, захопився ліберальними ідеями й провів політику максимальних податків, що, як відомо, привело до негативних наслідків в соціально-економічному розвитку. Така модель ПП стала причиною масового приховування доходів від оподаткування. У країні з'явилися фірми «одноденки», через які кошти йшли з-під оподаткування. Унаслідок чого великі суми накопичень громадян і організацій були переведені в інші держави з метою купівлі нерухомості за кордоном або для зберігання коштів в іноземних банках. «Тіньова економіка» є породженням також політики максимальних податків. Зазначені негативні тенденції збереглися і досі, навіть за умови істотного зниження податкового навантаження у порівнянні з 1992–2000 рр. Отже, зміна ПП не завжди тягне за собою зміну поведінки учасників податкових правовідносин. Цілком справедливим залишається досі зауваження Л. Баранник щодо податкової реформи 2015 р., яка була покликана зробити податкову систему зрозумілою і прийнятною для рядового платника податків. «Податків стало менше, але складність їх адміністрування, зберігається, тобто реформа істотно не вплинула на спрощення ведення бізнесу в Україні. Трансформація одних податків в інші свідчить про те, що вони «заховані», а не скасовані або раціоналізовані. Одним з найбільших недоліків ПП в частині конструювання структури податкової системи є механістичний підхід: «податків більше –

податків менше». Не в кількості справа. Відомо багато європейських країн, де частка податків по відношенню до ВВП перевищує 40%, але суспільство в цих країнах не піднімає «податкових бунтів». Наразі у держави немає чіткої концепції політики оподаткування» [9, с.17].

Сьогодні ПП здійснюється за «підказками» або копіюванням чужого (не завжди вдалого) досвіду. Україна має достатньо потужний природний потенціал, достатню кількість робочої сили та вигідне географічне розташування для організації транзитних потоків товарів і послуг, чим вона цілком могла б вигідно скористатися. Тож, при правильному використанні цих переваг вони можуть принести державі значні доходи, що дозволить зменшити податкове навантаження на населення та малий бізнес. Цілком очевидно Україні слід створювати власну модель ПП, більш прийнятну в плані загального фіскального навантаження на своїх громадян і підприємства, ніж у будь-якій іншій країні світу. Також важливим напрямом є активізація розвитку особистого добровільного та соціального страхування, розширення бази страхових внесків. Слід продовжити реалізацію комплексу заходів щодо поліпшення адміністрування доходів бюджетної системи, в тому числі за рахунок подальшої цифровізації податкового адміністрування й інтеграції всіх джерел інформації та потоків даних в єдиний інформаційний простір з подальшою автоматизацією її аналізу на основі впровадження сучасних технологій обробки великих масивів. Тож розширення податкового поля та робота з легалізації тіньового бізнесу є наразі пріоритетним напрямом ПП України.

Висновки

У світі не існує ідеальної моделі ПП. В останні роки в багатьох розвинених країнах активно ведеться робота з реформування систем оподаткування. По суті це означає комбінування різних типів ПП, прийнятних для сучасного етапу їх розвитку та спроможних допомогти гармонізації податкової системи. Протиріччя між потребами держави в податкових доходах і можливостями їх отримання є основним при формуванні всіх податкових систем, тож, владі доводиться лавірувати між традиційними та нестандартними методами ПП.

Довгий шлях, який пройшли країни з ринковою економікою, підтверджує, що навіть такий суперечливий процес, як узгодження податкових ін-

тересів різних сторін, можна проводити на демократичній основі. Цей досвід свідчить про те, що для створення еластичною податкової системи необхідні поступові і тривалі перетворення, перш за все інститутів власності і влади.

Вибір стратегії державної ПП обов'язково має спиратися на «золоті правила» оподаткування, принципів підходи до сутності організації податкового виробництва. Україна повинна скористатися своїми природними, географічними та економічними перевагами, які при правильному застосуванні можуть принести державі значні доходи, що дозволить зменшити податкове навантаження на населення та бізнес. Цілком очевидно Україні слід створювати власну модель ПП, більш прийнятну в плані загального фіскального навантаження на своїх громадян і підприємства.

Подальші дослідження можуть бути проведені за даною проблематикою у розрізі пошуку прийнятних для сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки методів оподаткування, що успішно використовуються в розвинених країнах або східноєвропейських країнах з трансформаційною економікою.

Список використаних джерел

1. Черник Д.Г. Теорія та історія оподаткування: підручник для академічного бакалавріата. 2014. URL: https://stud.com.ua/20448/ekonomika/teoriya_ta_istoriya_opodatkuвання
2. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник. / За редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с.
3. Дементьева Н.М. Налоговая политика государства. URL:
4. Сайфулина Г.Н., Грачев М.С. Модели налоговой политики. Евразийский научный журнал. 2016. № 4. URL: <http://journalpro.ru/articles/modeli-nalogovoy-politiki/#:~:text=%9D>.
5. Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. Современные проблемы налоговой политики: Учебное пособие. Х: ИД «ИНЖЭК», 2006. 328 с.
6. Brief Description of the Tax Model. URL: <https://www.taxpolicycenter.org/resources/brief-description-tax-model>
7. Васильев В.С., Соколов М.М. Налоговые реформы Р. Рейгана и Д. Трампа: эволюция приоритетов. URL: http://www.inecon.org/docs/2018/Sokolov_Vasiljev.pdf
8. Налоговые системы зарубежных стран. Бухгалтер и закон. 2007. № 10 (106).

9. Баранник Л.Б. Налоговая система Украины: эволюция, трудности становления, перспективы. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. №1. С. 7–17.

References

1. Chernyk D.H. Teoriia ta istoriia opodatkuвання: pidruchnyk dlia akademichnoho bakalavriata. 2014. URL: https://stud.com.ua/20448/ekonomika/teoriya_ta_istoriya_opodatkuвання
2. Podatkova polityka: teoriia, metodolohiia, instrumentarii: navch. posibnyk. / Za redaktsiieiu d-ra ekon. nauk, prof. Ivanova Yu. B., d-ra ekon. nauk, prof. Maiburova I. A. Kh.: VD «ІNZhEK», 2010. 492 s.
3. Dement'yeva N.M. Nalogovaya politika gosudarstva. URL: https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/14.pdf
4. Sayfulina G.N., Grachev M.S. Modeli nalogovoy politiki. Evraziyskiy nauchnyy zhurnal. 2016. № 4. URL: <http://journalpro.ru/articles/modeli-nalogovoy-politiki/#:~:text=%9D>.
5. Ivanov Yu. B., Tishchenko A. N. Sovremennye problemy nalogovoy politiki: Uchebnoe posobie. Kh: ID «ІNZhEK», 2006. 328 s.
6. Brief Description of the Tax Model. URL: <https://www.taxpolicycenter.org/resources/brief-description-tax-model>
7. Vasil'yev V.S., Sokolov M.M. Nalogovye reformy R. Reygana i D. Trampa: evolyutsiya prioritetov. URL: http://www.inecon.org/docs/2018/Sokolov_Vasiljev.pdf
8. Nalogovye sistemy zarubezhnykh stran. Bukhgalter i zakon. 2007. № 10 (106).
9. Barannik L.B. Nalogovaya sistema Ukrainy: evolyutsiya, trudnosti stanovleniya, perspektivy. Bukhgalters'kiy oblik i audit. 2015. №1. S. 7–17.

Дані про автора

Тидір Наталія Іванівна,

аспірант ВНЗ «Національна академія управління»
e-mail: obl2@nam.kiev.ua

Данные об авторе

Тыдир Наталья Ивановна,

аспірант ВУЗ «Нацональная академия управления»
e-mail: obl2@nam.kiev.ua

Data about the author

Tydir Natalia,

PhD student of Economic Sciences, National Academy of Management
e-mail: obl2@nam.kiev.ua